

PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

Panduan Meneliti Bersama Perempuan Muda

Penulis:

Fitriyatun Nisa

Manzilina Sorfina

Riza Dian

Tri Febi Maharani

Umi Nurdianti

Vallery Kendira Adelina Massardi

Kolase dan desain grafis:

Ika Vantiani

Editor:

Annisa R. Beta

Muhamad Bill Robby

Edisi Pertama

Terbit Juli 2025

Anda diperbolehkan:

- Berbagi: menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun;
- Adaptasi: mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini.

Pengerjaan panduan ini didukung oleh hibah penelitian Australian Research Council Discovery Early Career Researcher Award DE230101204.

Daftar Isi

Daftar Istilah	4
Surat Cinta dari Penulis	6
Mengenal Perempuan Muda	9
Memahami Perempuan Muda di Indonesia: Membedah Interseksionalitas	12
Prinsip Dasar Meneliti Bersama Perempuan Muda	21
Bermain, yuk! <i>Checklist</i> Kesiapan Kamu untuk Melakukan Penelitian Bersama Perempuan Muda	26
Bermain, yuk! Seberapa Afirmatif dan Inklusif Penelitian Kamu dalam Melibatkan Perempuan Muda?	30
Referensi Metode yang Aksesibel bagi Kolaborator: Alat Analisis Penelitian	35
Mekanisme Layanan Pendampingan dan Konseling	40
Penutup: Sampai Jumpa di Ruang-Ruang Bertumbuh	43

Daftar Istilah

Agensi Kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan menentukan pilihan sendiri

Anonim Suatu kondisi di mana identitas seseorang dirahasiakan

Eksplotatif Tindakan yang memanfaatkan pihak lain secara tidak adil atau merugikan

Inklusif Bersifat terbuka dan melibatkan semua pihak

Interseksionalitas Irisan dari berbagai identitas yang dimiliki seseorang

Kolaboratif Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama

Kolaborator penelitian Pihak yang bekerja sama dalam kegiatan penelitian

Objek penelitian Sasaran atau fokus utama yang dikaji dalam suatu riset, bisa berupa individu, kelompok, peristiwa, atau fenomena sosial

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tabu Hal yang dianggap terlarang, tidak pantas, atau tidak boleh dibicarakan/dilakukan

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFPA United Nations Population Fund

Surat Cinta dari Penulis

Hai, para pembaca!

Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktumu untuk membaca panduan ini.

Panduan ini kami susun sebagai bentuk cinta kami untuk kamu yang akan melakukan penelitian, dan juga untuk kamu, perempuan muda yang mungkin sedang mencari tahu, tertarik, atau bahkan terlibat dalam perjalanan penelitian!

Untuk Kamu, Para Peneliti

Sebelum kita berlayar, penting sekali untuk kamu tahu: **penelitian tuh bukan sekadar proses mencari data atau mengumpulkan cerita saja, ya.**

Penelitian dapat menjadi ruang temu yang sensitif, penuh makna, titik taut bagi mereka yang membutuhkan. Tapi, terkadang, tanpa atau dengan kesadaran, penelitian bisa menjadi ruang yang eksploitatif kalau kamu nggak hati-hati. Penelitian yang baik bukan hanya tentang “mengambil” tapi tentang “bertumbuh bersama” dalam prosesnya.

Karena itu, buklet panduan ini hadir sebagai panduan sekaligus teman kamu sebelum memulai penelitian.

Kita ingin mengajak kamu meneliti dengan cara yang lebih hangat untuk membangun penelitian yang sensitif antar peneliti dan peserta, kolaboratif, dan bermakna agar peserta penelitian kamu libatkan dengan penuh perhatian selama proses penelitian ini.

Ingat! Siapa yang kamu teliti bukan sekadar objek penelitian. Mereka adalah subjek, manusia, yang mempunyai suara, pendapat, perasaan, pengalaman, kebutuhan, kerentanan dan pilihan.

Untuk Kamu, Perempuan Muda

yang mungkin sedang mencari tahu, tertarik, atau bahkan terlibat dalam perjalanan penelitian.

Kami ingin bilang, **kamu penting.**

Suara kamu, pendapat kamu, perasaan kamu, pengalaman kamu, kebutuhan kamu, kerentanan kamu, dan pilihan kamu. Semua hal itu memiliki nilai yang tidak bisa diukur melalui angka dan hal itu yang menjadikan dirimu, kamu.

Karenanya, apabila penelitian tidak terasa tepat, terlalu melelahkan dan menekan, tidak menjawab kebutuhanmu, tidak mengakomodasi kerentananmu, kamu boleh dan sah-sah saja untuk menyampaikannya ke peneliti.

Dengarkanlah suara hati, pikiran, dan tubuhmu. Terlibatlah jika ingin, berbagilah jika mau, dan rahasiakan jika kamu belum merasa aman. Ingat bahwa karena kamu penting, kamu punya dan selalu berhak atas pilihan!

Apabila kamu telah terlibat dalam penelitian, kami tahu betul rasanya, tak mudah terkadang menjadi seorang perempuan. Seringkali kita memiliki begitu banyak kondisi yang menyebabkan satu atau beberapa hal lain lebih rumit. Pengalaman kita tak selalu penuh tawa, terkadang mereka dihiasi oleh takut, gelisah, luka, dan begitu banyak rasa lain yang hinggap di sana. Mari kita bersama peluk mereka sebagai bagian dari diri kita seberapa besar dan beratnya itu.

Ketahuiilah bahwa kamu tidak sendiri, ada kami, dan perempuan muda lainnya yang sekalipun terpisah oleh jarak dan waktu denganmu, terpaut atas keserupaan pengalaman. Atas keadaan kita itu, tentunya kita boleh meminta untuk dimengerti dan dipertimbangkan.

—

Akhir kata, panduan ini ada untuk menciptakan ruang penelitian yang aman dan bebas. Tidak sekadar secara tertulis saja namun yang nyata dan dirasakan oleh para peneliti dan kolaborator penelitian, yang tidak terbatas pada perempuan muda saja.

Mari bersama kita ciptakan penelitian yang adil, setara, inklusif, penuh empati, dan memberdayakan.

Dengan penuh kasih,

**Fitriyatun Nisa, Manzilina Sorfina, Riza Dian, Tri Febi Maharani,
Umi Nurdianti, Vallery Kendira Adelina Massardi**

Mengenal Perempuan Muda

Siapa itu Perempuan Muda?

Memahami siapa itu perempuan muda diharapkan dapat memecahkan rasa tabu atau rasa tidak aman terkait beberapa topik pembahasan sehingga diskusi dan proses penelitian dapat dilakukan dengan lebih terbuka, saling menerima, serta dapat memberikan rasa nyaman.

Kalau ditanya sebenarnya siapa sih yang kita sebut sebagai perempuan muda, mungkin sebagian dari kita akan terpikirkan tentang konstruksi muda yang berkaitan dengan usia. Tapi, apa perempuan muda hanya terbatas oleh konstruksi itu?

Jika dilihat dari usianya, seorang perempuan dapat menyebut dirinya muda berdasarkan rentang usia sebagai berikut:

- 15–24 tahun → definisi pemuda dari PBB (UNESCO & UNFPA). Tapi, definisi ini tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena setiap negara berbeda. Pemerintah Indonesia juga terkadang menggunakan definisi ini.
- 15–30 tahun → definisi pemuda yang lebih fleksibel dalam beberapa riset sosial dan aktivisme di Indonesia, karena mempertimbangkan kondisi pendidikan, ekonomi, dan kedewasaan sosial.

Tapi, kalau kita melihatnya menggunakan lensa interseksionalitas¹, perempuan muda juga bisa didefinisikan sebagai **individu yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan**, berada dalam masa transisi hidup dari remaja ke dewasa muda, dan mengalami tantangan spesifik karena kombinasi dari faktor usia, jenis kelamin, kelas sosial, akses pendidikan, disabilitas, etnisitas, agama, dan banyak faktor lainnya. Perempuan muda bisa jadi pelajar, aktivis, buruh, santri, pengangguran, ibu muda, atau perempuan disabilitas muda.

Nah, kalau berbicara tentang penelitian, kita perlu melihat perempuan muda bukan hanya 'subjek' yang diteliti sebagai sumber data saja, tetapi mereka juga pemilik agensi yang menentukan makna dari setiap proses yang mereka lalui dengan pengalaman unik tentang tubuh, perasaan, relasi kuasa, dan cita-cita masa depan. Perempuan muda adalah partner penelitian yang kolaboratif.

Karakter perempuan muda tidak bisa disamaratakan, tapi yang jelas, perempuan muda punya kepekaan terhadap sekitar, punya suara, dan punya cara unik dan otentik untuk mengekspresikan pengalaman.

1 Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat pembahasan tentang interseksionalitas di buklet ini.

Kenapa Peneliti Perlu Memahami Siapa Perempuan Muda?

Seringkali kategori 'perempuan muda' diabaikan atau disederhanakan dan kemudian tak diberi ruang untuk bersuara sendiri, membuat keputusan sendiri, ataupun melihat dunia dengan caranya sendiri.

Padahal, perempuan muda justru sedang mengalami fase penting dalam hidup yang menentukan arah masa depannya dan membutuhkan dukungan atas pemikirannya karena tidak satupun sama. Setiap perempuan muda layak diperlakukan dengan cara-cara yang disesuaikan dan mempertimbangkan kesejahteraannya.

Maka dari itu, **peneliti perlu untuk berkenalan dulu dengan perempuan muda, bukan hanya tahu nama dan usia, tapi memahami dunia yang perempuan muda rasakan dan pikirkan.**

Kalau peneliti berhasil memahami dinamika konteks perempuan muda, perjalanan risetnya bisa lebih luwes, nyambung, dan nyaman. Mengenal itu kunci, agar peneliti dapat terkoneksi dengan kolaborator dan proses serta hasilnya benar-benar mewakili suara perempuan muda, bukan asumsi peneliti.

Harapan kami (para penulis) adalah pengetahuan dan pengalaman perempuan muda dapat menjadi satu sumber pengetahuan dan pengalaman yang otonom: mandiri dan dilihat sendiri, tidak bergantung pada pihak lain.

Memahami Perempuan Muda di Indonesia: Membedah Interseksionalitas

Apa itu Interseksionalitas?

Kenapa Interseksionalitas Penting dalam Penelitian?

Kondisi interseksionalitas merupakan irisan dari berbagai identitas yang dimiliki seseorang.

Gender, usia, kelas sosial, etnisitas, agama, disabilitas, orientasi seksual, hingga pengalaman hidup lainnya, yang saling berkelindan dan memengaruhi pengalaman kami sebagai perempuan muda dalam keseharian. Interseksionalitas membantu untuk memahami bahwa tidak semua perempuan muda mengalami dunia dengan cara yang sama.

Dalam penelitian, penting untuk melihat kondisi ini agar proses penelitian tidak mengeneralisasi seluruh pengalaman perempuan muda.

Perempuan muda memiliki kondisi yang sangat beragam. Misalnya, pengalaman seorang perempuan muda disabilitas dari latar belakang ekonomi rendah tentu berbeda dengan perempuan muda dari kelas menengah yang tinggal di perkotaan.

Dengan memahami interseksionalitas, kamu sebagai peneliti dapat merancang pendekatan yang lebih akomodatif, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman pengalaman. Penting untuk tidak hanya melihat perempuan muda sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek pengetahuan yang membawa perspektif unik berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Disclaimer :

Dalam kacamata interseksionalitas, perempuan memiliki beberapa identitas sekaligus. Irisan identitas tersebut menempatkan perempuan pada kerentanan berbeda. Tidak ada satu pun identitas atau kondisi yang lebih penting dari yang lain. Semuanya saling berkelindan dan berkontribusi terhadap pengalaman seseorang.

Interseksionalitas Perempuan Muda Indonesia

Disabilitas

Apabila kamu belum terbiasa dengan kata 'disabilitas', mungkin kamu masih memiliki stigma atas perempuan muda dengan disabilitas. Perempuan muda dengan disabilitas sering distigma sebagai yang 'cacat', 'lumpuh', 'tidak mampu', 'gila', 'bodoh', 'lemah', dan istilah menyakitkan lainnya. Disabilitas sering menimbulkan peminggiran sehingga suara perempuan muda dengan disabilitas jarang muncul dalam diskusi sehari-hari. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan muda dengan disabilitas seringkali tidak terlihat langsung. Peneliti perlu mencari tahu tentang perempuan muda dengan disabilitas, memastikan menggunakan pilihan kata yang afirmatif, menyediakan instruksi dan akomodasi yang ramah, mempelajari etika membantu yang tepat, dan selalu sensitif dan inisiatif ketika berinteraksi.

Agama

Agama merupakan salah satu identitas penting dalam masyarakat kita. Akibatnya agama juga menciptakan relasi politik dan kuasa dalam lapisan serta norma kehidupan. Kondisi ini menyebabkan perempuan muda minoritas agama, misalnya, seringkali didiskriminasi dan dinilai sebagai aliran yang 'sesat', dihakimi, dengan ruang aman untuk beribadah yang begitu sempit. Adanya relasi agama mayoritas-minoritas ini harus kamu sadari dan hargai, sikapi perbedaan dengan bijaksana dan tidak reaktif selama proses penelitian.

Gender dan Seksualitas

Peneliti perlu memahami perbedaan gender dan seksualitas, mengetahui beragamnya identitas gender, dan menjamin adanya ruang aman. Perbedaan identitas gender dan seksualitas di antara perempuan muda seringkali memicu stigma dan *labeling* yang membuat tidak nyaman dan bahkan dapat memicu kekerasan. Jadi, peneliti harus memastikan kebutuhan dan keamanan bagi perempuan muda dengan identitas gender dan seksualitas yang beragam.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Perempuan muda sering distigma saat mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti tes IMS atau aborsi. Seksualitas dianggap tabu, dan penelitian pun kerap mereproduksi bias, dan memosisikan kami sebagai 'bersalah' atau 'tak bermoral'. Pendekatan ini mengabaikan konteks hak dan kebutuhan kami, serta memperkuat kekerasan simbolik. Peneliti seharusnya tidak menghakimi, dan menghormati agensi kami sebagai pemilik pengalaman.

ODHIV/AIDS

Perempuan muda yang hidup dengan HIV/AIDS sering menghadapi stigma, diskriminasi, dan ancaman privasi. Padahal, kebanyakan dari perempuan muda dengan kondisi kesehatan ini tertular karena kondisi yang tidak bisa dikontrol: kekerasan seksual, tertular dari pasangan, maupun dari lahir (karena ibu ODHIV juga menurunkan kondisi HIV-nya). Dalam konteks penelitian, penting bagi peneliti untuk tidak mereproduksi pandangan yang menyalahkan perempuan muda atau memosisikannya hanya sebagai objek penderita.

Kondisi Kesehatan Tertentu: TBC dan Hepatitis

Perempuan muda dengan penyakit menular seperti TBC atau hepatitis kerap mengalami stigma yang memperparah keterasingan sosial. Peneliti perlu memahami bahwa perempuan muda dengan kondisi kesehatan tertentu juga punya hak atas kesehatan dan kenyamanan. Tanyakan apa yang perempuan muda butuhkan, pastikan sedang dalam kondisi yang sehat dan siap terlibat, serta beri ruang bagi untuk istirahat bila dibutuhkan. Kesehatan harus menjadi prioritas, bukan dikorbankan demi data.

Ras dan Etnisitas

Perempuan muda dalam interseksionalitas ras dan etnisitas sering menghadapi diskriminasi, apalagi yang berasal dari kelompok etnis minoritas. Identitas ini memengaruhi akses untuk menjangkau pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, serta kurangnya keterwakilan dalam kebijakan atau wacana publik. Peneliti harus peka terhadap konteks sosial, budaya, dan sejarah yang berpotensi memengaruhi partisipasi. Perempuan muda tidak boleh diposisikan sebagai objek semata, apalagi kami berasal dari komunitas yang secara historis telah mengalami marginalisasi.

Masyarakat Adat

Perempuan muda adat sangat dekat dengan lingkungan yang masih melestarikan adat istiadatnya dengan harmonis. Aturan-aturan adat menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk ketentuan pekerjaan perempuan dan laki-laki. Sayangnya, posisi perempuan muda sering tidak diperhitungkan, sehingga tidak punya kesempatan untuk bersuara. Peneliti dapat menggunakan bahasa lokal atau cara komunikasi yang sesuai dengan budaya, menghargai batasan-batasan sosial seperti menjaga cara berbicara dengan ketua adat dan menghindari hal-hal tabu bagi adat. Penting untuk memastikan tempat dan cara meneliti yang aman dan nyaman tanpa paksaan secara langsung maupun melalui otoritas lokal. Peneliti juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi perempuan muda dari masyarakat adat untuk bersuara dan terlibat aktif dalam proses penelitian.

Kelas

Kelas sosial mengkategorikan seseorang berdasarkan keadaan ekonomi. Kondisi ini memengaruhi bagaimana perempuan muda mendapatkan akses berbagai sektor dalam kehidupannya. Banyak perempuan dari kelas sosial rendah seringkali dianggap kurang mampu, tidak berpendidikan, tidak bisa diajak berteman, dan lain sebagainya. Perempuan muda kelas menengah berada dalam situasi 'di antara' yang seringkali menyulitkan mereka untuk bisa menemukan teman senasib atau mendapatkan bantuan sesuai kemampuan ekonomi. Perempuan muda kelas atas seringkali mendapatkan stigma positif seperti 'cerdas', 'menawan', 'elegant', dan akses yang lebih luas namun mendapatkan beban sosial yang lebih berat. Perbedaan kelas sosial seharusnya justru mendorong solidaritas antar kelas untuk saling membantu alih-alih memisahkan dan mendiskriminasi, seperti melalui seperti 'OKB (orang kaya baru), *crazy rich*, *old money*, OKMB (orang kelas menengah baru), yang justru melanggengkan stigma kelas yang tidak perlu.

Pendidikan

Perempuan muda memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, hal ini terkadang membuat adanya disparitas (kesenjangan atau perbedaan) pemahaman. Dan itu tidak menutup kemungkinan membuat ketidaknyamanan. Jadi, peneliti tidak dapat menyamaratakan pemahaman semua perempuan muda dan pastikan juga setiap perempuan muda mendapatkan akses pemahaman sesuai kebutuhannya.

Status Perkawinan

Ketika mendengar perempuan muda, seringkali orang beranggapan bahwa perempuan itu hanya orang yang berstatus belum menikah. Padahal, perempuan muda memiliki latar belakang yang beragam. Peneliti tidak boleh menutup kemungkinan bahwa perempuan muda itu ada yang sudah menikah atau bahkan bercerai. Jadi, peneliti harus memastikan kembali perempuan muda dengan latar belakang seperti apa yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, karena dengan latar belakang yang berbeda tentu ada kebutuhan yang berbeda juga.

Remaja di Situasi Jalanan atau di Luar Rumah Tangga Tradisional

Remaja perempuan yang hidup di jalanan atau di luar rumah tangga tradisional sering distigma sebagai 'bermasalah' atau 'beban sosial'. Padahal, hidup di situasi jalanan atau di luar rumah tangga tradisional membawa cerita tentang bertahan hidup. Dalam penelitian, perempuan muda perlu dilihat sebagai manusia utuh, bukan objek belas kasihan. Peneliti harus membangun hubungan setara, karena pengalaman perempuan muda adalah kekuatan dan penelitian harus menjadi ruang tumbuh.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. ABH mengalami diskriminasi berlapis dalam proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, penjatuhan keputusan dan hukuman, proses rehabilitasi, bahkan setelah seluruh rangkaian proses selesai. ABH, apalagi anak perempuan, sering distigma 'bandel', 'nakal', dan 'rendahan' yang kemudian memengaruhi dinamika sosial mereka dan mempersulit mereka untuk mengakses lingkungan yang lebih sehat. Peneliti perlu memastikan stigma ini tidak terulang selama proses penelitian.

Buruh

Perempuan buruh sering mengalami beban 'kerja' ganda: harus bekerja di luar dan tetap memenuhi peran rumah tangga. Akibatnya, perempuan buruh seringkali menghadapi relasi kuasa dan ketidaksetaraan dalam lingkungan kerja serta norma sosial yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan perempuan buruh mengalami stigma dan diskriminasi, seperti dianggap kurang kompeten atau hanya mampu mengerjakan pekerjaan kasar, diupah secara tidak adil, dianggap tidak becus menjadi perempuan, bahkan dipecat karena hamil. Seringkali, ruang aman bagi perempuan buruh untuk menyuarkan hak dan perlindungan mereka dibatasi dan tidak diakomodasi, contohnya serikat pekerja rumah tangga hingga hari ini belum mendapatkan tuntutananya. Berikan ruang aman dan waktu yang fleksibel bagi perempuan buruh selama proses penelitian.

Kekerasan

Perempuan muda memiliki kerentanan di berbagai aspek, tidak terkecuali kekerasan dalam bentuk apa pun. Jadi, pastikan pengalaman dan kebutuhan perempuan muda perlu diperhatikan dalam setiap proses penelitian. Perempuan muda yang memiliki pengalaman kekerasan (korban dan penyintas) pasti memiliki pengalaman buruk yang menjadi traumatis. Jadi, pastikan juga apa yang peneliti bicarakan atau tanyakan tidak membuat ingatan tentang pengalaman buruk itu muncul kembali.

Area Rural dan Urban

Perempuan muda yang tinggal dari wilayah urban lebih memiliki privilese dalam mengakses sumber daya namun terbiasa hidup individualistik dengan tempo cepat. Akibatnya, perempuan muda perkotaan sering distigma `sombong`, `tidak ingin berbaur`, `tidak peduli dengan sekitar`, `manja`, dan `klasis`. Sebaliknya, perempuan muda yang tinggal di daerah pedesaan sering mengalami kekurangan akses pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Perempuan muda rural sering dihadapkan pada kondisi terpaksa menikah muda. Suara perempuan muda rural sering diabaikan dalam pengambilan keputusan baik di keluarga atau di masyarakat. Peneliti harus mampu memastikan perempuan merasa didengar, dilihat, dan dihargai, apa pun asal dan latar belakangnya.

Pekerja Seks

Perempuan muda pekerja seks seringkali mendapatkan stigma dan *labeling* yang tidak baik, dan hal itu membuat keamanan perempuan muda pekerja seks sangat rentan. Jadi, peneliti perlu memastikan keamanan dan privasi (fisik, digital, identitas, sosial, kesehatan, dan lingkungan) perempuan muda pekerja seks itu terjamin, karena ketidakpedulian peneliti dengan pengalaman perempuan muda pekerja seks akan berdampak sangat besar untuk kehidupan mereka kedepannya.

Migran

Banyak perempuan migran seringkali dipandang sebelah mata dan diberi label negatif seperti `perempuan nakal` atau `mudah diperdaya`, yang menimbulkan prasangka dan perlakuan tidak adil dari masyarakat. Perempuan muda yang kurang berpendidikan juga seringkali menjadi korban atas proses penjaringan migran yang bisa jadi tidak legal. Mereka tidak hanya menghadapi beban pekerjaan yang berat, tetapi juga tekanan sosial yang menganggap mereka misalnya pembawa penyakit dari negaranya atau penyebab masalah sosial. Kondisi ini memperkuat stereotipe negatif yang melekat pada perempuan migran, sehingga ruang aman dan penghormatan terhadap hak-hak mereka menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitian, penting untuk menghentikan generalisasi negatif tersebut dan mengakui perjuangan keras perempuan migran yang berjuang demi keluarga, sekaligus menghadapi risiko kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Pencari Suaka

Penelitian perlu memberi ruang bagi perempuan muda pencari suaka untuk berbagi pengalaman tanpa memaksakan pengungkapan trauma yang belum siap diceritakan. Peneliti perlu memastikan proses penelitian yang mendukung pemulihan dan keamanan, serta menghindari narasi yang diskriminatif. Selain itu, sangat penting untuk menghargai bahasa dan budaya pencari suaka. Jika tidak memahami bahasa yang sama, peneliti juga perlu menyiapkan penerjemah agar proses penelitian bisa terasa nyaman.

Korban Proyek Strategi Nasional (PSN)

Proyek strategi nasional (PSN) sedang marak terjadi di Indonesia, misalnya proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) atau pengusuran lahan dan relokasi paksa di sekitar Sirkuit Mandalika. Pengusuran lahan berarti ikut mengusur kehidupan yang layak bagi perempuan muda setempat. Eksistensi perempuan muda acap kali diabaikan, sehingga tidak ada yang peduli tentang betapa sulitnya proses adaptasi. Peneliti perlu bersikap sensitif terhadap pengalaman perempuan muda, termasuk pengalaman yang traumatis atau penuh marginalisasi. Peneliti perlu mewaspadaikan bahwa pengalaman sulit bisa memicu trauma, mampu mengenali tanda-tanda *distress*, dan merespons dengan empati serta kehati-hatian.

Korban Kejahatan Politik 65

Perempuan muda dari keluarga korban kejahatan politik 1965 memikul beban sejarah dan stigma yang diwariskan: bahwa keluarga berasal dari kelompok politik yang berkhianat, membunuh, dan penuh kekerasan. Padahal, keluarga lah yang menjadi korban atas kekerasan dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh negara. Akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak dari keluarga korban kejahatan politik 1965 sangatlah sulit. Bahkan beberapa memiliki tanda khusus di kartu identitas/KTP. Luka politik ini masih membentuk hidup banyak perempuan muda. Penelitian yang tidak sensitif bisa membuka trauma atau memperkuat stereotipe. Maka dari itu, penting untuk memastikan keamanan, menghormati kerahasiaan, dan menyerahkan kendali narasi pada perempuan muda. Keberanian perempuan muda dari keluarga korban kejahatan politik untuk berbagi dalam suatu penelitian adalah pilihan, bukan kewajiban. Penelitian harus memihak pada keadilan, bukan sekadar memproduksi ulang sejarah yang menyudutkan.

Ya sudah
kalau
begitu.
Ayo, kita
ke sana!

2	SENNI					
9		SEL USA				
7						
14	4	RABU				
21	11					
28						
	5	KAMIS				
	12					
	19	6	JUMAT			
	26					
	20	7	SABTU			
	27	14	1			
		21	8			
		28	15			
			22			

Prinsip Dasar Meneliti Bersama Perempuan Muda

Meneliti bersama perempuan muda bukan sekedar proses mengumpulkan data, tapi juga tentang membangun ruang aman, setara, dan tumbuh bareng-bareng.

Kami punya pengalaman unik dan energi yang kritis, jadi proses penelitian harus seru, aman, dan saling percaya.

Prinsip dasarnya? Nggak ada yang istilahnya 'sebagai objek doang', semua punya peran penting. Dalam proses persiapan, **peneliti perlu merancang penelitian dengan melibatkan perempuan muda sebagai kolaborator yang bermakna suaranya**. Jadi, yuk, ubah cara kita meneliti, dari 'meneliti tentang' menjadi 'meneliti bersama' perempuan muda!

Panduan ini akan membantu peneliti dalam membangun efektivitas dan inklusivitas dalam proses melaksanakan penelitian. Di sini ada beberapa prinsip penelitian yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang peneliti.

Partisipasi Aktif dan Bermakna

Peneliti perempuan melibatkan perempuan muda dalam setiap tahap penelitian, baik dalam desain, pelaksanaan, hingga analisis dan penyebaran hasil. Jadi, perempuan muda bukan hanya objek semata melainkan kolaborator yang memiliki peran penting dalam penelitianmu!

Pada proses penelitian mungkin akan ada partisipan yang aktif dan pasif, dalam hal ini peneliti harus mempunyai strategi untuk memastikan semua partisipan dilibatkan secara aktif dan setara.

Peneliti tidak boleh memihak atau mendukung suatu individu atau kelompok tertentu. Bangun suasana yang dapat menjadi pemantik semua partisipan berani bersuara.

Bisa jadi dalam proses penelitian jawaban atau hasil tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan jawaban atau data yang diharapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti tidak boleh mengarahkan atau memaksakan jawaban.

Pastikan juga untuk menghindari pertanyaan yang mengandung asumsi. Sebisa mungkin, gunakan bentuk pertanyaan terbuka.

Kesetaraan dan Inklusivitas

- Peneliti mampu membangun ruang yang bebas dan setara bagi perempuan muda dari latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan sudut pandang berbeda, tanpa diskriminasi. Dalam ruang setara ini, peneliti bukan lagi ahli tunggal tapi sebagai fasilitator untuk proses belajar bersama, tumbuh bersama.
- Perempuan muda juga ingin agar pengetahuan lokal dan pengalaman hidupnya dihargai serta diakui, baik dalam bentuk pengetahuan akademik maupun non-akademik. Pengetahuan perempuan muda berharga, jadi anggap pengalamannya sebagai sumber pengetahuan yang setara.
- Tak hanya sampai pada pengakuan, suara dan pengalaman perempuan muda juga harus terwakilkan secara otentik tanpa manipulasi makna. Peneliti perlu memastikan kalau tidak memberikan perhatian khusus pada satu atau dua orang yang dianggap lebih aktif atau lebih disukai dan dapat membangun suasana di mana perempuan muda dapat merasa diterima walaupun tidak tahu jawabannya atau memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain.

Keamanan dan Etika

Dalam proses penelitian bisa saja ada beberapa hal yang mengganggu atau membuat perempuan muda merasa tidak aman dan nyaman, sehingga sangat penting bagi peneliti untuk selalu bertanya dan mengecek kesiapan setiap perempuan muda yang menjadi kolaborator.

Sebelum memulai kegiatan penelitian, pastikan semua kolaborator mengetahui adanya kolaborator lain sehingga dapat bersama membangun komitmen untuk saling menghargai dan melindungi.

Peneliti harus memastikan semua orang yang terlibat dalam proses penelitian berkomitmen untuk tidak menyakiti secara fisik, mental, seksual, dan emosional. Peneliti juga harus menjaga privasi, kerahasiaan, dan hak-hak perempuan muda selama proses penelitian.

Penelitian harus menjamin keamanan fisik dan emosional kami, termasuk dalam bentuk *informed consent* yang mudah dipahami, bertahap, serta menyediakan *referral* jika muncul trauma. Peneliti juga diharapkan menyediakan kontak layanan pelaporan dan pendampingan yang diinformasikan kepada perempuan muda sejak awal jika melihat atau mengalami kekerasan.

Gunakan bahasa, metode, dan alat analisis yang mudah dipahami bagi perempuan muda.

Dalam proses meneliti, komunikasi adalah aspek penting untuk menciptakan suasana yang cair dan menyenangkan bagi perempuan muda, dengan tidak menggunakan bahasa akademik berlebihan, tidak menyudutkan, dan tidak menghakimi.

Di samping komunikasi, penggunaan metode atau alat analisis yang digunakan dalam penelitian sebaiknya dikemas secara sederhana, mudah dipahami, serta akses yang dapat disesuaikan bagi perempuan muda dari berbagai latar belakang.

Peneliti juga diharapkan dapat merespons situasi atau kebutuhan tertentu yang disampaikan oleh perempuan muda yang menjadi kolaborator penelitian karena mungkin, beberapa dari kolaborator akan memiliki hambatan atau tantangan, seperti pola komunikasi atau latar belakang bahasa lokal. Hindari istilah teknis berlebihan kecuali perlu dan bisa dijelaskan dengan baik.

Membangun Sensitivitas dan Keintiman

- Peneliti perlu mengenali perempuan muda secara menyeluruh dengan membuat kolaborator merasa terlihat, didengar, dan dihargai.
- Pada situasi tertentu mungkin akan ada kolaborator yang cenderung pendiam atau pasif sehingga peneliti perlu memberikan kesempatan lebih kepada kolaborator tersebut untuk berbicara.
- Sementara, jika ada kolaborator yang cenderung mendominasi, sebaiknya peneliti dapat mendorong untuk memberikan kesempatan ke perempuan muda yang lain untuk berbicara.
- Karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami latar belakang kolaborator yang berasal dari situasi sosial, budaya, dan geografis berbeda. Setiap perspektif membawa cerita dan pengalaman, sehingga pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman perlu diperhatikan. Ini akan mendorong keterbukaan, kepercayaan, dan partisipasi aktif selama proses penelitian.
- Peneliti juga perlu untuk menciptakan kedekatan yang positif dengan adanya batasan atau *boundaries* yang jelas seperti menghormati privasi dan batasan setiap kolaborator supaya tetap merasa nyaman dan senang selama proses penelitian.
- Peneliti juga perlu mendengarkan dan mengapresiasi perempuan muda secara aktif dan simpatik selama proses penelitian.

Berperspektif Gender dan Interseksionalitas

- Sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari dan memahami interseksionalitas¹ perempuan muda.
- Mempertimbangkan identitas kolaborator seperti gender, disabilitas, latar sosial-ekonomi akan membantu peneliti dalam mempersiapkan desain, metode, dan analisis yang sesuai untuk setiap kolaborator. Identitas berlapis (kelas, ras, disabilitas, orientasi seksual, dan lain-lain) berpengaruh pada pengalaman, akses, dan suara perempuan muda.

Berbasis Kebutuhan

Rancang penelitian berdasarkan kebutuhan nyata yang diidentifikasi bersama perempuan muda.

Memahami kebutuhan spesifik perempuan muda akan membantu dalam menghasilkan data penelitian yang adil, representatif, dan relevan. Untuk menciptakan pengalaman penelitian yang seru peneliti dapat menggunakan metode, media, dan bahasa yang dipahami oleh perempuan muda. Hal ini juga termasuk visual, audio, atau strategi yang digunakan.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus sudah mempersiapkan informasi yang akan diberikan. Peneliti dapat menjelaskan dengan baik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan kegunaan penelitian, risiko penelitian, serta menyediakan informasi pelaporan jika terjadi kekerasan selama proses penelitian.

Pemberdayaan

- Penelitian harus menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri perempuan muda.
- Hasil penelitian sebaiknya tidak berhenti di laporan, tapi dikembalikan kepada perempuan muda dan komunitas dalam bentuk yang mudah dipahami, misalnya rekomendasi kebijakan, pelatihan lanjutan, atau bisa menambah ragam alat analisis atau metode bagi penelitian selanjutnya.
- Peneliti diharapkan tidak menuntut hasil langsung atau singkat dari kolaborator.
- Peneliti perlu untuk lebih bijaksana dalam menghargai perjalanan perempuan muda untuk memahami atau memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
- Selalu ingatkan kepada kolaborator bahwa mereka boleh berhenti kapan saja dan tidak harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

1 Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat pembahasan tentang interseksionalitas di buklet ini.

Bermain, yuk!

Checklist Kesiapan Kamu untuk Melakukan Penelitian Bersama Perempuan Muda

Setelah memahami prinsip-prinsip dasar meneliti bersama perempuan muda, sekarang peneliti perlu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk persiapan pelibatan perempuan muda dalam penelitian.

Dokumen ini tidak hanya penting bagi perempuan muda yang menjadi kolaborator, tetapi juga penting bagi peneliti agar proses penelitian berjalan lancar dengan prosedur yang jelas.

Catatan untuk perempuan muda:

Perempuan muda juga berhak untuk meminta dokumen-dokumen penting ini kepada peneliti. Kalau kamu menemukan nilai-nilai tidak sesuai denganmu, kamu boleh memutuskan untuk tidak terlibat dalam penelitian. Bahkan, ketika kamu sudah menjalani proses penelitian, kamu tetap berhak berhenti terlibat jika kamu merasa tidak nyaman.

Yuk, kita cek dulu kesiapan kamu sebelum melibatkan perempuan muda dalam penelitianmu. Isi dari dokumen-dokumen di bawah ini bisa kamu jadikan satu atau terpisah. Yang penting, pastikan kamu menyediakan semua informasinya.

Kalau sudah ada, kamu boleh berikan tanda centang, ya

Kamu sudah menyediakan **dokumen yang berisi gambaran penelitian kamu, latar belakang, dan lini masa (*timeline*) penelitianmu untuk kolaborator perempuan muda yang terlibat.**

Centang disini bila ada →

Catatan untuk perempuan muda:

Dokumen ini sangat penting untuk kamu melihat sejauh mana penelitian yang hendak kamu ikuti memberikan dampak bagi kamu. Penting juga untuk mengetahui lini masa penelitian, supaya kamu bisa mempertimbangkannya dengan jadwalmu.

Kamu sudah menyediakan **dokumen *informed consent*** bagi perempuan muda yang akan terlibat dalam penelitian. Dokumen ini memberikan detail bahwa perempuan muda bersedia terlibat dalam penelitian tanpa adanya paksaan, diperbolehkan untuk menolak untuk terlibat, dan dibebaskan untuk membatalkan keterlibatan kapan saja.

Centang disini bila ada →

Dalam *informed consent* ini, juga perlu dituliskan hak-hak perempuan muda selama mengikuti penelitian, serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa muncul akibat penelitian ini.

Tuliskan juga sejauh mana informasi yang digunakan dalam penelitian akan disebarluaskan, didokumentasikan, dan digunakan.

Melalui *informed consent*, kamu juga perlu menyertakan kolom untuk memfasilitasi kondisi interseksionalitas perempuan muda. Berikan kebebasan bagi perempuan muda untuk menyatakan kondisi interseksionalitasnya dan kebutuhannya.

Catatan untuk perempuan muda:

Dokumen ini sangat penting untuk kamu untuk menyatakan keterlibatan. Ingat! Kamu punya otoritas untuk menolak. Kenyamanan dan keamananmu adalah yang lebih utama. Selain itu, ingat kalau kamu bebas untuk menyatakan atau menjelaskan kondisi interseksionalitasmu atau tidak. Kalau dirasa membahayakanmu, kamu berhak untuk tidak menuliskan atau menyatakannya. Namun, jika ada kondisi dan kebutuhan spesifik yang kamu perlukan, jangan ragu untuk menuliskan dan meminta bantuan dari peneliti.

Kamu sudah menyediakan **dokumen yang berisikan nilai-nilai yang kamu yakini dalam penelitian ini.**

Centang disini bila ada →

Sebagai contoh, kamu bisa menyatakan jika kamu sepakat dengan nilai-nilai inklusivitas, menghargai pendapat setiap orang, dan akan menjaga kerahasiaan selama penelitian. Tapi ingat, ya, ini bukan hanya sekadar dokumen atau tulisan. Ini adalah tugasmu untuk memastikan kolaborator perempuan muda berada dalam kondisi yang bebas dan aman dalam mengutarakan pendapat!

Catatan untuk perempuan muda:

Jika ada nilai-nilai dalam penelitian yang tidak sesuai dengan pandanganmu, kamu boleh bertanya atau menolak terlibat dalam penelitian.

Kamu sudah menyediakan **dokumen yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan kekerasan apa pun, menyertakan alur aduan jika terjadi kekerasan, serta proses penanganan kasus kekerasan.**

Centang disini bila ada →

Catatan untuk perempuan muda:

Pastikan ada dokumen ini dan juga komitmen jelas dari peneliti. Pastikan keamanan dan keselamatan kamu terfasilitasi dalam penelitian yang akan melibatkanmu. Kamu juga boleh menanyakan teknisnya lebih lanjut jika kamu mengalami kekerasan seksual, layanan apa saja yang akan kamu terima, dan bagaimana proses pendampingan dan pelaporannya. Jangan ragu untuk mengakses layanan.

Gimana, apakah kamu sudah mencentang sudah semua kotak?

Kalau sudah, artinya kamu semakin siap untuk menjalankan penelitian bersama perempuan muda. Tapi jika belum, yuk, persiapkan dokumen-dokumen di atas agar keterlibatan perempuan muda di penelitianmu bebas dari eksploitasi dan kekerasan. Perlu diingat, ini bukan hanya sekadar tulisan dan dokumen hitam di atas putih, tapi merupakan komitmen yang harus selalu diciptakan dan dijaga.

Bermain, yuk!

Seberapa Afirmatif dan Inklusif Penelitian Kamu dalam Melibatkan Perempuan Muda?

Sekarang kita lihat, yuk, seberapa inklusif sih penelitian kamu dalam melibatkan perempuan muda?

Kita mulai dari *start*, ya!

Check point 1: Mengenai komunikasi dan pertukaran pengetahuan

- Kamu sudah membuka ruang komunikasi dua arah dengan kolaborator perempuan muda, bukan hanya satu arah dari peneliti ke kolaborator.
- Kamu sudah bertanya tentang bagaimana pemahaman perempuan muda terhadap tema yang diteliti, bukan hanya mengasumsikannya.
- Kamu telah memberikan ruang dan memastikan bahwa kolaborator paham kalau mereka boleh untuk bertanya dan merasa penasaran tentang penelitianmu.
- Kamu menyediakan bahan bacaan, referensi, atau penjelasan yang bisa diakses perempuan muda dalam bahasa yang mudah mereka pahami.
- Kamu menghargai dan mencatat pendapat, pengetahuan lokal, dan pengalaman pribadi perempuan muda tanpa menghakimi atau merendahkan.
- Kamu menegaskan bahwa tidak ada jawaban yang salah dalam partisipasi mereka.

Check point 2: Mengenai membangun kepercayaan dan keamanan

- Kamu membangun komunikasi terbuka yang memberi perempuan muda kebebasan untuk berbagi atau tidak memberikan informasi sesuai kenyamanan mereka.
- Kamu memperjelas bahwa mereka bebas menggunakan atau tidak menggunakan identitas asli mereka.
- Kamu siap untuk mengakui dan menghormati identitas perempuan muda dalam berbagai kondisi interseksionalitas (misalnya: disabilitas, latar belakang minoritas, identitas gender, dan seksualitas).
- Kamu menyediakan ruang aman (baik secara fisik, emosional, maupun psikologis) bagi perempuan muda untuk berkolaborasi.

Check point 3: Mengenai kesadaran etika dan representasi

- Kamu mendapatkan persetujuan sadar (*informed consent*) secara tertulis dan/atau lisan dalam cara yang benar-benar dipahami kolaborator.
- Kamu mendiskusikan bagaimana hasil penelitian akan digunakan dan apakah kolaborator mau atau tidak mau identitas/pengalamannya disebutkan.
- Kamu memberi ruang kepada perempuan muda untuk ikut mengkaji dan mengoreksi keterlibatan mereka di laporan akhir dan memberi penjelasan sampai sejauh mana ulasan mereka dapat kamu tampung (memberikan hak *review*).
- *Informed consent* diberikan dalam bahasa yang dipahami kolaborator.
- Kolaborator diberikan kebebasan memilih identitas yang ingin mereka tampilkan.
- Tersedianya ruang aman untuk istirahat atau menarik diri kapan saja tanpa paksaan.

Check point 4: Menghormati keragaman

- Sebagai peneliti, kamu telah mempersiapkan diri mempelajari tentang keragaman apabila belum terlalu jauh mengetahui tentang keragaman tersebut.
- Penelitian ini mengakui dan mengakomodasi kebutuhan kolaborator dengan berbagai latar belakang.

Wah, kamu sudah setengah jalan, yuk terus lihat apakah penelitian kamu sudah inklusif, dan mengakomodir kebutuhan perempuan muda lainnya.

Check point 5: Membangun aksesibilitas

- Kamu menyediakan akomodasi sesuai kebutuhan (Contohnya: juru bahasa isyarat, penerjemah, transportasi, materi ramah ragam disabilitas).
- Metode penelitian fleksibel dan adaptif terhadap situasi kolaborator.

Check point 6: Menempatkan perempuan muda sebagai pemilik pengetahuan

- Perempuan muda didengarkan dan diposisikan sebagai sumber pengetahuan utama.
- Perempuan muda diajak menentukan bentuk dan arah penelitian.
- Cerita perempuan muda digunakan dengan menghormati martabat mereka.
- Hasil penelitian menghindari eksploitasi pengalaman untuk tujuan komersial, akademis, atau politis.

FINISH: YAY! Kamu berhasil sampai di garis *finish*!

Memang perjalanan untuk menyiapkan penelitian ini tidak mudah. Tapi, tenang, maksud kami menuliskan ini bukan untuk menyulitkanmu, justru kami ingin membantu kamu mempersiapkan penelitianmu agar lebih bermakna!

Catatan untuk perempuan muda:

Ingat, kamu penting! Karenanya, kamu boleh banget, loh, mengingatkan peneliti, apalagi setelah kamu membaca panduan ini dan terlibat dalam sebuah penelitian, ternyata ada satu atau beberapa poin yang kamu rasa kamu butuhkan, namun belum disediakan. Kamu juga amat diperbolehkan untuk menambah, membenarkan, mengurangi, atau mengubah poin-poin di atas apabila kurang sesuai dengan kebutuhanmu.

Referensi Metode yang Aksesibel bagi Kolaborator: Alat Analisis Penelitian

Kalau mau meneliti bareng perempuan muda, alat analisis yang digunakan sebaiknya fleksibel dan tidak kaku. Karena analisis itu bukan hanya soal mengurai data, tapi juga soal menangkap emosi, konteks, dan makna di balik kata-kata. Makanya, penting banget pakai pendekatan yang bisa merangkul pengalaman hidup kami dengan cara yang otentik!

Rekomendasi ini bukan sekadar berbagi teori, tapi memberi opsi alat yang bisa membantu kami dan peneliti benar-benar *klik*.

Apa kamu siap mengeksplorasi referensi alat analisis yang lebih berwarna? *Let's go!*

Story Mapping Interaktif

Tujuan: Kami (perempuan muda) menyusun cerita hidup bareng-bareng, pengalaman dan mimpi kami menjadi peta yang bisa dibaca, dirasakan, dan dimengerti. Bukan cuma buat didengar, tapi biar suara kita punya arah dan konteks. Melalui visual, simbol, atau kata-kata, peneliti bisa melihat pola, tantangan, dan kekuatan kami.

Format: visual, kolase, gambar, atau kartu naratif. Dapat diakses dengan alat bantu visual/audio bagi tunanetra. Perempuan muda dengan disabilitas intelektual dapat menggunakan simbol atau gambar sederhana.

Alur: Alur *story mapping* interaktif dimulai dengan mengajak perempuan muda memilih momen penting dalam hidupnya yang ingin dibagikan, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk peta cerita, bisa berupa garis waktu, diagram, atau kolase digital. Selanjutnya, peserta diberi ruang untuk menjelaskan makna tiap momen secara naratif, baik lewat tulisan, suara, atau gambar. Peneliti kemudian memandu diskusi reflektif secara partisipatif untuk menggali tema-tema kunci yang muncul. Hasil akhirnya dianalisis bersama, sehingga perempuan muda tetap memegang kendali atas interpretasi cerita mereka.

Analisis Pohon Masalah/Pohon Harapan

Tujuan: Pohon analisis dibuat bareng-bareng bukan cuma untuk cari tahu apa masalahnya, tapi juga ngebayangin bareng gimana dunia ideal versi perempuan muda. Dari akar masalah sampai cabang harapan, semuanya kami petakan bareng! Tujuannya, agar suara dan pengalaman kami tidak hanya didengar, tapi juga jadi arah buat perubahan yang relevan sama mimpi-mimpi kami.

Format: Diskusi kelompok kecil, menggambar pohon besar di kertas besar atau media digital. Peneliti menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, sediakan interpreter bahasa isyarat bila perlu.

Alur: Peneliti menyediakan wadah (gambar) pohon besar di dalam kertas atau media digital, kemudian mengarahkan teman-teman perempuan muda untuk mengisi pohon sesuai substansi yang diperlukan, misalnya pohon masalah diisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan muda pada beberapa aspek sedangkan pohon harapan diisi dengan harapan dari masalah yang dihadapi perempuan muda.

Digital Diary

Tujuan: Peneliti memberi ruang aman buat curhat jujur tentang hal-hal yang susah diomongin secara langsung, tapi penting banget buat disuarakan. Dari ruang ini, kami juga punya kontrol atas cerita dan cara menyampaikannya. Asyiknya lagi, ruang ini bisa menjadi jalan buat refleksi karena menulis itu membantu kami untuk mengerti diri sendiri dan mendapatkan kekuatan dari cerita kami.

Format: Tidak harus menggunakan cara yang akademis banget, bisa pakai teks, gambar, *voice note*, puisi, atau apa pun yang dirasa nyaman. Peneliti menyediakan pilihan anonim bagi partisipan yang belum nyaman membuka identitas. Tidak lupa, peneliti harus mempertimbangkan akses digital dari partisipan, beri opsi *offline* jika perlu.

Alur: Alur *digital diary* dimulai dengan mengenalkan konsep dan tujuannya kepada partisipan secara santai dan jelas, lalu memberikan ruang bagi perempuan muda untuk memilih format yang nyaman, bisa berupa teks, audio, gambar, atau video. Setelah itu, partisipan mengisi *diary* secara mandiri dalam periode tertentu dengan *prompt* reflektif. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan secara tematik, tanpa menghilangkan nuansa personal. Peneliti dianjurkan untuk melibatkan partisipan dalam interpretasi makna, menjaga konteks, dan menjaga keamanan data. Hasil analisis disusun dengan pendekatan partisipatif, memastikan narasi tetap otentik, dan berpihak pada pengalaman perempuan muda.

Kartu Refleksi Interseksionalitas (*Narrative Card Sorting*)

Tujuan: Memetakan identitas dan pengalaman perempuan muda dengan cara menyusun kartu-kartu narasi yang mewakili kondisi hidup, privilese, hambatan, dan nilai-nilai personal. Cara ini juga bisa dikembangkan untuk menggali pengalaman diskriminasi berlapis (seperti gender, usia, disabilitas, dan lain-lain).

Format: Kartu bisa berisi pernyataan 'Aku merasa didengar ketika...', 'Aku merasa tidak aman saat...', 'Orang menganggap aku...', dan lainnya. Atau bisa dalam bentuk cetak atau digital dengan menggunakan Google Slides atau Miro.

Alur: Peserta memilih, menyusun, dan merespons kartu yang paling dekat dengan pengalaman mereka.

Peta Emosi (*Emotion Mapping*)

Tujuan: Mengungkap pengalaman perempuan muda melalui lokasi dan emosi: di mana mereka merasa aman, tidak nyaman, didengar, atau diabaikan. Cara ini dapat menghubungkan ruang fisik/sosial dengan pengalaman batin dan mengungkap dinamika kuasa secara spasial.

Format: Peta ruang (bisa sekolah, pesantren, lingkungan rumah, ruang digital) dan gunakan stiker/symbol warna untuk tiap emosi. Bisa disederhanakan untuk teman dengan disabilitas intelektual dan dapat dilakukan dengan audio penjelas bagi tunanetra.

Alur: Peserta memilih lalu menempelkan stiker/symbol warna di setiap peta ruang yang diberikan sesuai dengan emosi yang dirasakan. (Contoh : Menempelkan stiker warna merah yang berarti merasa tidak aman di peta ruang rumah)

Kotak Rahasia/Kotak Cerita Anonim

Tujuan: Memberi ruang untuk menulis atau menggambar pengalaman yang sulit diungkap secara terbuka, cara ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan privat, serta membantu menggali realitas yang sering tersembunyi

Format: Kotak fisik di ruang komunitas/formulir daring anonim. Tersedia dalam format audio atau simbol. Cocok untuk topik sensitif seperti kekerasan atau diskriminasi

Alur: Peserta dapat menulis/menggambar apa pun yang ingin diceritakan tanpa menyebutkan identitas, dan tidak ditunjukkan untuk umum.

Games Menggunakan Metode *Values Clarifications for Actions and Transformation (VCAT)*/pilih 'YES' or 'NO'

Tujuan: Peneliti dapat melihat perspektif yang dimiliki setiap kolaborator perempuan muda dan kolaborator dapat mengekspresikan pilihan sesuai dengan pemahamannya, tanpa khawatir mendapatkan *judgment*.

Format: Lemparkan pernyataan (Contoh: 'Perempuan adalah makhluk yang lemah'). Tersedia dalam bentuk pilihan digital atau menggunakan *tools* seperti dua kartu untuk memilih jawaban.

Alur: Kolaborator dapat memilih jawaban (setuju/tidak atau *yes/no*) tanpa intervensi dan komentar dari siapa pun. Kolaborator lain tidak diperbolehkan untuk memberikan komentar.

Catatan untuk peneliti:

Metode-metode yang didaftarkan di sini hanyalah referensi atau opsi metode yang menyenangkan atau seru. Tetapi, tetap ada kemungkinan perempuan muda merasa tidak nyaman dengan metode-metode ini. Kalau kamu sebagai peneliti mengetahui metode lain, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan bersama.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Konseling

Ini yang Harus Kamu Tahu!

Referensi bacaan dan *hotline* lembaga yang menangani pendampingan kekerasan.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Konseling

Dalam perjalanan penelitian, bisa saja muncul cerita-cerita atau pengalaman yang berat, terutama soal kekerasan atau pengalaman tidak nyaman lainnya. Karena itu, penting sekali untuk kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian.

Jika selama penelitian kamu butuh bantuan, dukungan emosional, atau ingin melaporkan sesuatu, ada layanan pendampingan dan konseling yang siap mendampingiimu.

Akses dan cari lembaga layanan yang kamu butuhkan di carilayanan.com. Website ini memberikan banyak pilihan, seperti jenis lembaga yang kamu butuhkan dan pilihan daerah yang sesuai atau dekat dengan domisilimu!

Catatan untuk Peneliti:

Pastikan lembaga yang tercantum di situs carilayanan.com benar-benar kompeten, memiliki perspektif yang berpihak pada korban, serta memberikan respons cepat ketika diakses untuk layanan bantuan.

Perempuan Muda, Ada Info Tambahan nih Buat Kamu!

Kalau kamu bertanya: 'Apakah ada lembaga aduan khusus untuk penelitian jika peneliti melanggar kode etik atau melakukan kekerasan?' Jawabannya: **Ada**. Tapi, lembaga ini sifatnya **tidak selalu terpusat atau terbuka untuk publik secara luas**. Lembaga pengaduan biasanya tergantung pada **afiliasi institusi peneliti** atau pada **lembaga pendana/publikasi**.

Komite Etik Penelitian (Institutional Review Board / IRB)

Jika peneliti berasal dari kampus, LSM, atau lembaga resmi, mereka **wajib mendapatkan izin dari komite etik**.

Pengaduan bisa diajukan ke komite etik institusinya. Misalnya:

- Komite Etik Fakultas Psikologi UI
- Komite Etik LIPI/BRIN
- Komite Etik RS/universitas jika terkait studi kesehatan/kemanusiaan

Tanya langsung ke peneliti: 'Komite etik mana yang menilai penelitian ini?'

Ini adalah hakmu.

Lembaga Pendana atau Mitra Program

Kalau peneliti bekerja dalam proyek hibah (misalnya dari UN Women, Ford Foundation, atau donor luar negeri), biasanya mereka **mewajibkan sistem perlindungan partisipan dan pelaporan pelanggaran**.

Cek laman web lembaga pendana → biasanya ada tombol: **'Report Misconduct'** atau **'Safeguarding Concern'**

Layanan Internal Jaringan Riset atau Kolektif

Jika peneliti bekerja atas nama jaringan masyarakat sipil atau kolektif feminis, tanyakan apakah mereka punya:

- Mekanisme *grievance*
- Tim etika atau pengaduan internal

Contoh: beberapa lembaga feminis punya mekanisme **'Safer Space'** internal.

LPSK atau Komnas Perempuan (untuk kasus kekerasan serius)

Jika dugaan kekerasan masuk kategori kekerasan seksual, eksploitasi, perendahan martabat perempuan.

Maka kamu bisa menghubungi:

Komnas Perempuan → <https://komnasperempuan.go.id/>

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) →

<https://lpsk.go.id/>

Catatan Penting:

Perempuan muda: Jika kamu memiliki referensi lembaga pendampingan atau lembaga bantuan lain yang dapat/ingin kamu akses, kamu dapat mengomunikasikan dengan peneliti, ya! Kamu berhak bertanya sebelum atau saat ikut penelitian: 'Kalau saya merasa tidak nyaman atau dilecehkan, saya lapor ke mana?'

Peneliti: Kamu wajib memberi tahu tentang hak kolaborator, termasuk hak untuk menolak, mundur, atau melaporkan penyalahgunaan. **Peneliti juga harus memastikan dengan benar dan melakukan pengecekan kembali terkait lembaga/tempat layanan yang tertera di sini.** Pastikan lembaga layanan tersebut masih ada dan memiliki perspektif korban, ya!

Penutup:

Sampai Jumpa di Ruang-Ruang Bertumbuh

Kami menulis buklet ini datang dari kesadaran yang sama bahwa perempuan muda layak menjadi subjek utama dalam penelitian, bukan hanya sekadar objek saja.

Kami percaya penelitian bisa menjadi ruang bebas yang aman, ruang belajar, dan ruang tumbuh jika kita semua berusaha bersama-sama.

Untuk kamu, peneliti yang ingin melibatkan perempuan muda: Semoga buklet ini bisa menjadi pengingat bahwa proses itu penting. Bahwa mendengar, membuka ruang dialog, dan tumbuh bersama jauh lebih berharga daripada sekadar `mengumpulkan data`.

Kalau setelah membaca ini kamu punya ide, kritik, atau sekadar berbagi, **kami terbuka sekali untuk *feedback* dari kamu!** Silahkan isi formulir *feedback* di bit.ly/feedback-buklet atau gunakan QR Code. Karena, sama halnya dengan penelitian ini, buklet ini juga kami anggap sebagai ruang bertumbuh, dan kami ingin tumbuh bersama kamu.

Terima kasih telah bersama-sama belajar dan bergerak menuju penelitian yang lebih baik, lebih adil, dan lebih inklusif. Mari terus membangun budaya penelitian yang membawa perubahan positif untuk semua.

Sampai ketemu di ruang-ruang kolaborasi yang lebih aman, lebih adil, dan lebih penuh cinta.

Peluk hangat dari kami.

Fitriyatun Nisa
Manzilina Sorfina
Riza Dian
Tri Febi Maharani
Umi Nurdianti
Vallery Kendira Adelina Massardi

QR Code Feedback:

PUTRI-PUTRIKU, JADILAH LIAR

Kan kuberikan kepada kalian yang ibuku tak mampu berikan

Kan kulimpahkan kepada kalian yang beliau ambil dariku

Kan kusampaikan kepada kalian yang tak diketahui ayahku

Kan kusingkatkan yang beliau coba tutupi
Kan kuizinkan kalian melakukan yang mereka larang dariku

FREE

FREE

SABTU

Tell

RESERVED

20